

O USO DA LISDEXANFETAMINA PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNO POR USO DE DROGAS: COCAÍNA E METANFETAMINA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 02/02/2024](#)

THE USE OF LISDEXAMFETAMINE FOR THE TREATMENT OF DRUG USE DISORDER: COCAINE AND METHAMPHETAMINE

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10612185

Mariana Campos Bueno Soares¹

Ana Flávia Queiroz Miquelanti¹

Kamila Rocha Ribeiro de Oliveira¹

Vanessa Pereira Tolentino²

RESUMO

O dimesilato de lisdexanfetamina é uma substância que pode ser utilizada para o tratamento de algumas condições médicas devido sua ação inibitória da receptação da captação de dopamina e de noradrenalina no neurônio pré-sináptico, tornando-se uma alternativa para o tratamento de transtornos por uso de drogas em especial a cocaína e a metanfetamina. Em uma revisão exploratória integrativa de literatura, buscou-se responder a pergunta PICO “lisdexanfetamina pode ser utilizado para o tratamento de transtorno de uso de drogas em usuários

de cocaína e metanfetamina?”, com uso das bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online* (SciELO), *National Library of Medicine (PubMed)*, com os descritores: cocaine use disorder, treatment, drug use disorder, lisdexanfetamine. Foram identificados 1.204 registros. Desses, 20 artigos foram selecionados para compor a revisão. O resultado encontrado mostrou a anfetamina como uma “terapia de substituição” à cocaína, reduzindo o desejo de administração da droga em humanos. Contudo, existe a necessidade de mais estudos referentes ao tema.

Palavras-chave: tratamento, lisdexanfetamina, cocaína

1 Introdução

O dimesilato de lisdexanfetamina é uma substância que tem a ação iniciada depois de 2 horas de sua ingestão, atualmente é bastante usada para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas pode ser utilizado para o tratamento de outras condições médicas¹. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da receptação da captação de dopamina e de noradrenalina no neurônio pré-sináptico, aumentando a quantidades destes neurotransmissores citados no espaço extra neural, para aumentar os níveis de atenção do usuário². O uso desta substância vem se popularizado nos últimos anos sendo notado um grande aumento na última década³.

A cocaína é uma substância ilícita no Brasil, considerada uma droga que vem tendo cada vez mais usuários. É uma droga extraída da planta *Erytroxylum coca*, que tem uma capacidade de causar dependência extremamente alta para o seu usuário⁴. O uso da cocaína pode trazer alterações maléficas para o sistema cardiovascular como: cardiomiopatia, morte súbita, arritmias e anormalidades eletrocardiográficas⁵.

A metanfetamina é uma droga neurotóxica, de uso ilícito no Brasil, que pode apresentar um alto grau de dependência a ela logo no primeiro uso, por apresentar um falso efeito de bem-estar quando a pessoa está sobre

o efeito desta substância, tendo um efeito rebote de mal-estar depois que o efeito se cessa⁶. O seu uso traz malefícios para o organismo humano do usuário deste de convulsões até podendo levar a morte⁷.

Com o aumento do número de usuários das substâncias ilícitas, veio sendo percebido a necessidade de novos tratamentos para a dependência química que os usuários de tais substâncias sofrem⁸. Uma forma de tratamento para diminuir os sintomas da dependência dos usuários de cocaína e de metanfetamina foi o uso da lisdexanfetamina, que trouxe um efeito “anti-desejo” no tratamento da dependência destas substâncias⁸.

Como o uso da lisdexanfetamina é uma alternativa para o tratamento de transtornos por uso de drogas em especial a cocaína e a metanfetamina. Dessa forma, a pesquisa para analisar qual a eficácia e eficiência do uso desta substância para o tratamento destes transtornos, e qual o mecanismo de ação da ação que o dimesilato de lisdexanfetamina apresenta para o tratamento do transtorno por uso de drogas.

2 Metodologia

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “o Dimesilato de Lisdexanfetamina pode ser utilizado para o tratamento de transtorno de uso de drogas em usuários de cocaína e metanfetamina?” Nela, observa-se o P: usuários de cocaína e

metanfetamina; I: Dimesilato de Lisdexanfetamina; O: tratamento do transtorno do uso de drogas.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: cocaine use disorder, treatment, drug use disorder, lisdexanfetamine. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientif Eletronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*.

A busca foi realizada no mês de outubro de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em inglês e português, que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tiverem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, encontrou 30 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou a leitura na íntegra das publicações, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 10 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados 20 artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente a seleção dos artigos, realizou um fichamento das obras selecionadas afim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados

coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (Page *et al.*, 2021).

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). Page *et al.*, (2021).

3 RESULTADOS:

O Quadro 1 sintetiza os principais artigos que foram utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores do estudo, o ano de publicação, o título e os achados relevantes sobre a correlação do uso de Lisdexanfetamina para o tratamento de transtorno por uso de drogas: cocaína e metanfetamina.

MARIANI, J.J. <i>et al</i> , 2021	Estudo piloto aberto de lisdexanfetamina para transtorno do uso de Cocaína:	A anfetamina também demonstrou em estudos de laboratório humanos reduzir a autoadministração de cocaína em humanos.
LASSI, D.L.S. <i>et al</i> , 2022	Tratamentos farmacológicos para o desejo por cocaína: qual é o caminho a seguir? Uma Revisão Sistemática	A intervenção medicamentosa ativa suprimiu o desejo e diferenciou-se do placebo.
CHAN, B. <i>et al</i> , 2019	Farmacoterapia para transtorno por uso de cocaína – uma revisão sistemática e meta-análise	Esses ensaios relataram evidências de baixa resistência de que os psicoestimulantes melhoraram a abstinência versus placebo.
SOUZA, F. 2020	Revisão narrativa abordando a relação	Sobre os achados do estudo, o grupo que

	<p>entre tdah e dependência de cocaína</p>	<p>fez uso do LDX relatou importantes efeitos- colaterais, como cefaléia, náusea, vômito, diarreia e ansiedade. No estudo, não foi encontrado um menor uso de cocaína no grupo que recebeu anfetaminas.</p>
<p>EZARD N. <i>et al</i>, 2017</p>	<p>Um protocolo de estudo para um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo de lisdexanfetamina para o tratamento da dependência de metanfetamina</p>	<p>O tempo de conversão de lisdexanfetamina para DXA resulta em um efeito mais atenuado na dopamina cerebral do que o DXA de liberação imediata e, como consequência, tem um efeito reforçador mais moderado em estudos de auto-administração devido ao início mais lento dos efeitos de pico do que outras drogas estimulantes.</p>

<p>CASTELLS X. <i>et al</i>, 2016</p>	<p>Drogas psicoestimulantes para dependência de cocaína (Revisão)</p>	<p>A lisdexanfetamina melhorou significativamente o desejo por cocaína em comparação com o placebo.</p>
<p>COSTA, A.C.M. <i>et al</i>, 2022</p>	<p>Farmacoterapia usada para álcool e cocaína transtornos de uso em um CAPS-AD de Minas Gerais</p>	<p>O uso de benzodiazepínicos ainda não está claro para AUD e CUD, exceto para tratar sintomas de abstinência e/ou intoxicação alcoólica</p>
<p>ACHESON, L.S. <i>et al</i>, 2022</p>	<p>Lisdexanfetamina para o tratamento da abstinência aguda de metanfetamina: um ensaio piloto de viabilidade e segurança</p>	<p>Descobrimos que um regime de dosagem gradual de LDX era viável e seguro para o tratamento da abstinência aguda de MA em ambiente hospitalar.</p>
<p>RIBEIRO, T.R. <i>et al</i>, 2023</p>	<p>Realidade virtual, tecnologias e Transtorno por Uso de Substâncias: recomendações clínicas</p>	<p>Os Transtornos por Uso de Substâncias, estão associados a déficits cognitivos que se manifestam tanto durante o uso, quanto na remissão do uso da substância ativa.</p>

<p>SQUEGLIA, M.L. <i>et al</i> 2019</p>	<p>Tratamento Farmacológico da Substância Juvenil Transtornos de Uso</p>	<p>Embora as intervenções comportamentais, a terapia e os grupos de apoio sejam partes importantes do tratamento do TUS em jovens, são urgentemente necessárias mais pesquisas para avaliar a segurança e a eficácia da farmacoterapia.</p>
<p>SIEFRIED, K.J. <i>et al</i>, 2020</p>	<p>Tratamento farmacológico da dependência de metanfetaminas/ anfetaminas: uma revisão sistemática.</p>	<p>Com uso de metilfenidato durante 22 semanas para tratar transtorno por uso de metanfetamina e anfetamina, houve desejo reduzido apenas no ponto final.</p>
<p>CERQUEIRA, N.S.V.B.; ALMEIDA, B.C.; JUNIOR, R.A.C. 2021</p>	<p>Uso indiscriminado de metilfenidato e lisdexanfetamina por estudantes universitários para aperfeiçoamento cognitivo.</p>	<p>A liberação de catecolaminas e a inibição da captura das mesmas. Desta maneira, acredita-se que após sua administração e hidrólise, ad-anfetamina liberada</p>

		<p>pela lisdexanfetamina (LDX), atue na liberação de norepinefrina e dopamina, na inibição da monoamina oxigenase (MAO), dos transportadores de norepinefrina (NET), resultando assim numa ação estimulante do sistema nervoso central (SNC).</p>
<p>NICHOLAS <i>et al.</i>, 2022</p>	<p>Os efeitos da terapia assistida por mdma no uso de álcool e substâncias em um ensaio de fase 3 para tratamento de tept grave.</p>	<p>Um crescente corpo de pesquisas sobre tratamentos psicoterapêuticos integrados para TEPT e ASUD demonstrou ser seguro, bem tolerado e leva a reduções na gravidade dos sintomas de TEPT e no uso de substâncias</p>
<p>ARAUJO, M.R.; LARANJEIRA, R.; DUNN, J. 2017</p>	<p>Cocaína: bases biológicas da administração, abstinência e tratamento.</p>	<p>A eficácia esperada, principalmente em casos de pacientes transtorno de hiperatividade e déficit de atenção</p>

		(THDA) residual, mostrou-se convincente em estudos iniciais abertos, mas não com estudos controlados
KNEVITZ, M.F.; BUCCINI, D.F.; 2018	Psicofármacos no tratamento da dependência química: uma revisão	fármacos como a lisdexanfetamina e o modafinil, que são estimulantes que estão sendo testados na adição por cocaína e metanfetamina.
OLIVEIRA, L.H.D.; MELO, E.B.; BRUNI, A.T.; 2021	The potential use of dopamine transport inhibitors in the treatment of neuropsychiatric disorders	Pesquisas recentes compostos classificados como inibidores atípicos do DAT, os quais apresentam potencial de inibição da recaptação de DA, mas não geram efeitos comportamentais eufóricos e viciantes como os observados na utilização de outros psicoestimulantes.
BUISSA, B.A., GESSER, W.; 2008	Farmacoterapia para dependência de	Um estudo recente de 14 semanas duplo-

	<p>cocaína: uma revisão da literatura</p>	<p>cego controlado por placebo usando metilfenidato de liberação contínua (60mg/dia) em 106 pacientes dependentes de cocaína e com TDAH encontrou uma diminuição significativa no consumo de cocaína comparado ao placebo.</p>
<p>MOONEY, M.E. <i>et al</i>, 2015</p>	<p>Estudo piloto dos efeitos da lisdexanfetamina no consumo de cocaína: um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo</p>	<p>Em humanos, estudos clínicos duplo-cegos demonstraram uma redução de até 50% no uso de cocaína após o tratamento com análogos de anfetaminas em dependentes de cocaína.</p>
<p>BANKS, M.L. <i>et al</i>, 2015</p>	<p>Avaliação Pré-Clínica da Lisdexanfetamina como Candidato a Medicação Agonista para Dependência de Cocaína: Efeitos em Macacos Rhesus Treinados para Discriminar Cocaína</p>	<p>lisdexanfetamina produziu substituição total para os efeitos de estímulo discriminativo da cocaína.</p>

	ou Autoadministrar Cocaína em um procedimento de Escolha de Cocaína versus Alimento.	
NEGUS, S. <i>et al</i> , 2014	Medicamentos Agonistas para o Tratamento do Transtorno por Uso de Cocaína	Consequentemente, drogas que atuam como inibidores da captação de dopamina, liberadores de dopamina ou agonistas dos receptores dopaminérgicos têm sido avaliadas como medicamentos agonistas candidatos para o tratamento do abuso de cocaína.

4 DISCUSSÃO:

Os Transtornos por Uso de Substâncias, estão associados a déficits cognitivos que se manifestam tanto durante o uso, quanto na remissão do uso da substância ativa, ou seja, esses déficits podem persistir mesmo após abstinência de longo prazo. Nos tratamentos tradicionais, o foco está relacionado à redução ou abstinência do uso da substância, muitas vezes sem considerar déficits cognitivos e/ou acreditando que a cognição irá se recuperar totalmente após período sem uso. Além disso, os déficits estão associados a dificuldades em aderir a tratamentos, como a adesão à medicação e a implementação de psicoterapia⁹.

As terapias psicossociais e comportamentais, incluindo a terapia cognitivo-comportamental (TCC) e as intervenções de gerenciamento de contingências (MC), são os principais tratamentos para o transtorno por uso de cocaína. No entanto, são demorados, não são universalmente acessíveis e sofrem de baixa retenção do tratamento¹⁰. Atualmente ainda não existem medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para o transtorno por uso de metanfetaminas ou cocaína em adultos ou adolescentes. Embora as intervenções comportamentais, a terapia e os grupos de apoio sejam partes importantes do tratamento do Transtorno por Uso de Substâncias em jovens, são urgentemente necessárias mais pesquisas para avaliar a segurança e a eficácia da farmacoterapia¹¹.

Há a possibilidade do tratamento dos sinais e sintomas de intoxicação com o auxílio de medicamentos como benzodiazepínicos e antipsicóticos. Por exemplo, o uso de benzodiazepínicos está relacionado para tratar abstinência e/ou intoxicação alcoólica. O uso de antidepressivos apresenta bom resultado na estabilização do humor, devido à sua indicação primária, mas isso não significa que esse efeito seja capaz de interromper o uso da droga. Da mesma forma acontece com os antipsicóticos, que, apesar de atuarem nas crises psicóticas, não tratam o transtorno causado pelo uso de cocaína¹².

Em paralelo a isso, é necessária a seleção de um medicamento e formulação específicos como principal candidato à aprovação para tratamento de Transtorno por uso de drogas. Por exemplo, a anfetamina é comercializada em múltiplas formas que incluem formulações de liberação imediata e de liberação prolongada de isômeros mistos (por exemplo, Adderall) ou apenas do isômero ativo (dextroanfetamina, por exemplo, Dexedrina), bem como o pró-fármaco lisdexanfetamina conjugado com lisina. (Vyvanse). Atualmente não está claro se uma dessas formulações existentes, ou alguma formulação alternativa (ou medicamento alternativo), pode servir como um candidato principal ideal para a aprovação da FDA¹³.

Para o tratamento da dependência ao crack e à cocaína, não existe uma abordagem farmacológica bem estabelecida, realizando-se, assim, apenas o controle dos sintomas de abstinência, intoxicação e comorbidades psiquiátricas¹⁴. No entanto, em um estudo com trinta e oito ensaios concluídos, as anfetaminas prescritas administradas em doses robustas, foram particularmente eficazes em promover abstinência sustentada em pacientes com transtorno por uso de cocaína¹⁵.

A anfetamina e a cocaína têm características farmacológicas e clínicas semelhantes; diferem principalmente no início de ação e na meia-vida. A ação primária da anfetamina é aumentar as concentrações sinápticas de neurotransmissores monoamínicos, promovendo a liberação e, como um mecanismo menos importante, bloqueando a recaptação. Mecanismos não mediados por transportadores de dopamina também são hipotetizados para participar da liberação de dopamina induzida por anfetaminas. A administração crônica de anfetaminas demonstrou reduzir a autoadministração de cocaína em ratos e macacos rhesus, no estudo de Mariani¹⁶. Além disso, a anfetamina demonstrou em estudos de laboratório reduzir a autoadministração de cocaína em humanos.

O estudo de Castells¹⁷; apresentou melhora significativa do desejo por cocaína nos pacientes que tomaram lisdexanfetamina; a qual é uma pró-droga farmacologicamente inativa, é absorvida após administração oral e é hidrolisada em 1-lisina inativa e dexanfetamina (DXA) ativa pelos glóbulos vermelhos. É rapidamente metabolizado em DXA: o pico de concentração plasmática ocorre 3 horas após administração. A meia-vida plasmática ($t_{1/2}$) de DXA é de 10 horas, com concentrações plasmáticas atingindo o estado estacionário no dia 5 da administração de lisdexanfetamina uma vez ao dia. Não há acúmulo plasmático de lisdexanfetamina e o tempo de conversão para DXA resulta em um efeito mais atenuado na dopamina cerebral do que o DXA de liberação imediata, como consequência, tem um efeito reforçador mais moderado em estudos de auto-administração devido ao início mais lento dos efeitos de pico do que outras drogas estimulantes¹⁸.

Com o uso deste medicamento há a liberação de catecolaminas e a inibição da captura das mesmas. Desta maneira, acredita-se que após sua administração e hidrólise, a d-anfetamina liberada pela lisdexanfetamina (LDX), atue na liberação de norepinefrina e dopamina, na inibição da monoamina oxigenase (MAO), dos transportadores de norepinefrina (NET), resultando assim numa ação estimulante do sistema nervoso central (SNC). No entanto, o uso abusivo da lisdexanfetamina pode trazer graves riscos à saúde dos indivíduos usuários, podendo levar a dependência psicológica em diferentes graus¹⁹. O transporte das moléculas da dopamina pelos circuitos cerebrais também estão sendo alvo de estudo e fármacos como a lisdexanfetamina e o modafinil, que são estimulantes que estão sendo testados na adição por cocaína e metanfetamina, atuam como fracos transportadores da dopamina, o que aumenta a concentração desse neurotransmissor a nível sináptico⁸.

A revisão sistemática de Chan¹⁰ examina os benefícios e danos das intervenções farmacológicas para o transtorno por uso de cocaína e fez parte de um relatório mais amplo sobre transtornos por uso de estimulantes encomendado pela Veterans Health Administration (VHA); examinou psicoestimulantes para tratamento de transtorno por uso de cocaína; dentre eles estava a Lisdexanfetamina. Os ensaios relataram evidências de que os psicoestimulantes melhoraram a abstinência versus placebo, porém com evidências de baixa resistência. Já no estudo de LASSI²⁰; em aproximadamente 21% dos ensaios, a intervenção medicamentosa ativa suprimiu o desejo e diferenciou-se do placebo.

A “necessidade de cocaína” tendeu a diminuir ao longo das 14 semanas de tratamento. As taxas de uso de cocaína não diferiram entre os indivíduos tratados com LDX e com placebo. No entanto, aqueles que receberam LDX relataram significativamente menos desejo por cocaína do que aqueles que receberam tratamento com placebo, outras observações neste estudo sugerem que o LDX pode justificar estudos adicionais. Em comparação com os indivíduos tratados com placebo,

aqueles que receberam LDX relataram um desejo significativamente menor por cocaína durante a fase de tratamento de 14 semanas. Numa análise de dados secundários, os indivíduos tratados com LDX apresentaram taxas de consumo de cocaína significativamente mais baixas do que os indivíduos tratados com placebo. É importante ressaltar que esta relação não pode ser interpretada como causal, uma vez que a amostra aleatória completa não foi analisada. No entanto, a possível eficácia do LDX é sugerida e apoiada por resultados pré-clínicos²¹.

Os membros desse grupo relataram ter um impulso muito menor para consumir a droga²².

Outro estudo examinou um novo tratamento para a abstinência aguda de metanfetamina (MA), que não possui tratamento eficaz em nenhuma jurisdição. Descobriram que um regime de dosagem gradual de LDX era viável e seguro para o tratamento da abstinência aguda de MA em ambiente hospitalar. Além disso, são necessários ensaios maiores, randomizados e controlados em ambientes hospitalares e ambulatoriais²³.

Em simultâneo, os resultados deste estudo²⁴ respaldam a identificação da lisdexanfetamina como uma possível substância com efeito agonista no abuso de cocaína. Além disso, sugerem que os efeitos semelhantes aos da cocaína provocados pela lisdexanfetamina são exclusivamente mediados pelo seu metabólito ativo, a d-anfetamina, em macacos rhesus. A lisdexanfetamina ocasionou uma completa substituição nos efeitos de estímulo discriminativo da cocaína. Adicionalmente, observou-se que a lisdexanfetamina gerou efeitos de estímulo discriminativo similares aos da cocaína, apresentando um início de ação mais lento e uma duração mais prolongada em comparação com a d-anfetamina. Nestas condições, a lisdexanfetamina reduziu de forma significativa a escolha da cocaína, aumentando a preferência por alimentos, sem, contudo, afetar o número total de reforços obtidos. Estes resultados constituem evidências robustas

de que o tratamento com lisdexanfetamina pode atenuar os efeitos reforçadores da cocaína em relação aos alimentos.

A Dextroanfetamina liga-se aos transportadores pré-sinápticos de dopamina e norepinefrina, promovendo a liberação destes neurotransmissores. Em macacos rhesus, ela diminui a auto-administração de cocaína¹³. Três estudos duplo-cego controlados por placebo usando d-anfetamina (15-60 mg/dia na formulação de liberação controlada) em pacientes dependentes de cocaína ou dependentes de cocaína e heroína, mostrou redução do uso de cocaína nas doses maiores (30-60 mg/dia)²⁵.

Dois estudos revistos examinaram a dexanfetamina como tratamento com agonistas estimulantes. O primeiro estudo revisou 49 participantes com dependência de MA e prescreveu 110 mg diários de dexanfetamina oral de liberação sustentada durante 16 semanas. Ele mediu o uso de MA por autorrelato e análise do cabelo, gravidade da dependência ao longo do tempo e retenção de tratamento – não encontrando diferença estatisticamente significativa entre os grupos de estudo na análise planejada. A análise post-hoc demonstrou uma redução nos sintomas de dependência de MA no braço de dexanfetamina em comparação com placebo usando o Leeds Dependence Questionnaire. A análise secundária incluiu sintomas de abstinência. Os participantes aleatorizados para dexanfetamina demonstraram uma maior redução na gravidade da abstinência em comparação com placebo; no entanto, os participantes eram pacientes ambulatoriais e o uso contínuo de MA complica a interpretação dos escores de abstinência²⁶.

A longo prazo, lisdexanfetamina, foi um dos medicamentos que apresentou resultados promissores efeitos antidessejo. Recomendações do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime afirmam que medicamentos estimulantes, como as anfetaminas, podem ter efeitos modestos na abstinência e na supressão do desejo em pacientes com transtorno por uso de estimulantes. Estas recomendações referem-se aos

estimulantes como “substituição” ou “terapia de substituição” e destacam estudos que encontraram evidências de supressão do desejo após a administração de formulações de liberação prolongada de metanfetamina 30 mg/dia e lisdexanfetamina 70 mg/dia²⁷.

5 CONCLUSÃO

Os Transtornos por Uso de Substâncias estão associados a déficits cognitivos que podem persistir mesmo após abstinência de longo prazo, e que não são considerados em tratamentos tradicionais, que abrangem apenas terapias psicossociais e comportamentais. A falta de eficácia dessa assistência torna urgente maiores estudos para aplicação da farmacoterapia nesses casos, com o tratamento dos sinais e sintomas de intoxicação.

Medicamentos como benzodiazepínicos e antipsicóticos estão relacionados apenas ao tratamento da abstinência e à estabilização do humor. Nesse sentido, é necessária a seleção de um medicamento e formulação específicos para o tratamento da dependência. Nesse contexto, as formulações da anfetamina são uma alternativa de “terapia de substituição”, já que têm características farmacológicas e clínicas semelhantes à cocaína.

Portanto, a lisdexanfetamina, que tem uma ação estimulante do sistema nervoso central (SNC) e possui início mais lento dos efeitos de pico do que outras drogas estimulantes, reduziu o desejo de administração da droga em humanos, ainda que não diminua a taxa de uso. Essa substância é um potencial medicamento agonista para o abuso de cocaína, embora apresente riscos à saúde dos indivíduos usuários, podendo levar a dependência psicológica em vários níveis. Existe ainda a necessidade de maiores estudos sobre o tema.

Referências

1. Dos Santos ER, Gorrere TS. TDAH e desempenho acadêmico: reflexão acerca da inclusão no contexto universitário. *Anais do Seminário Nacional de Educação Especial e do Seminário Capixaba de Educação Inclusiva* 2020; 3(3):1-14.
2. De Sousa BP, Salomão PEA. A eficácia da lisdexanfetamina no tratamento do transtorno compulsivo alimentar periódico: a eficácia da lisdexanfetamina no tratamento do transtorno compulsivo alimentar periódico. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro* 2023; 7(1):1-13.
3. Antolín BP, Abejón EG, López SA, De Llano JMA. Tendencia del consumo de fármacos en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes (2010-2019). *Rev. esp. salud pública* 2022; 96(23):1-15.
4. Soares D, Da Silva FG. Dados das apreensões de cocaína na região Oeste do Pará de 2018 a 2020. *SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em português)* 2023; 19(2): 77-85.
5. Pantaleão SRP, Lins ASR, Nóbrega Filho MM. Repercussões cardiovasculares em usuários de cocaína: uma revisão integrativa. *Medicina (Ribeirão Preto)* 2021; 54(1): 1-20.
6. Gantos MA, Manzotti A, Yuan JCH, Afshari FS, Marinis A, Syros G, Rynn MH, Sukotjo C. Prosthodontics treatment considerations for methamphetaminedependent patients. *Journal of Prosthodontics* 2015; 24(1): 64-70.
7. De Lucena WF, Rabelo ZH, De Oliveira LL, De Sá HC, Lopes MCMS, Guimarães MV, Monteiro LKB, Araújo VMA. As repercussões da metanfetamina na prevalência de lesões cariosas—revisão de literatura. *Brazilian Journal of Development* 202; 6(5): 26677-26688.
8. Knevez MF, Buccini DF. Psicofármacos no tratamento da dependência química: uma revisão. *Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde* 2018; 7(1): 205-2019.

9. Ribeiro, t.r; de Aguiar, b.b; Guimarães, l.m;. Realidade virtual, tecnologias e transtorno por uso de substâncias: recomendações clínicas. *Revista da sociedade de psicologia do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, v.12(1), p. 38-44, jan/jun 2023. Disponível em: [Vista do Realidade Virtual, Tecnologias e Transtorno por uso Substâncias: recomendações clínicas \(sprgs.org.br\)](https://spsrgs.org.br).

10. Chan, B., Kondo, K., Freeman, M., Ayers, C., Montgomery, J., & Kansagara, D. (2019). Pharmacotherapy for Cocaine Use Disorder-a Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of general internal medicine*, 34(12), 2858–2873. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-05074-8>

11. Squeglia, L.M; Fadus, M.C; M.D;. Tratamento Farmacológico da Substância Juvenil Transtornos de Uso. *Revista de psicofarmacologia infantil e adolescente*, Carolina do Sul, v.29, n. 1. p. 559-572, 2019. Disponível em: DOI: 10.1089/cap.2019.0009.

12. Costa, A.C.M; De Freitas, L.M; Tranin, G.C.G. Farmacoterapia usada para álcool e cocaína transtornos de uso em um CAPS-AD de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, Divinópolis, MG, Brasil, p. 1-11, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902022e19702>

13. Negus SS, Henningfield J. Agonist Medications for the Treatment of Cocaine Use Disorder. *Neuropsychopharmacology*. 2015 Jul;40(8):1815-25. doi: 10.1038/npp.2014.322. Epub 2014 Dec 11. PMID: 25563633; PMCID: PMC4839506.

14. Araujo, M.R; Laranjeira, R.; Dunn, J. Cocaína: bases biológicas da administração, abstinência e tratamento. *J. bras. Psiquiatria*, 47(10), p.497-511, out.1998. Disponível em: [Cocaína: bases biológicas da administração, abstinência e tratamento | J. bras. psiquiatr;47\(10\): 497-511, out. 1998. ilus, tab | LILACS \(bvsalud.org\)](https://lilacs.bvsalud.org).

15. Nicholas CR, Wang JB, Coker A, Mitchell JM, Klaire SS, yazar-klosinski b, emerson A, Brown RT, Doblin R. The effects of MDMA-assisted therapy on alcohol and substance use in a phase 3 trial for treatment of severe PTSD.

Drug Alcohol Depend. 2022 Apr 1;233:109356. doi:
10.1016/j.drugalcdep.2022.109356. Epub 2022 Feb 11. PMID: 35286849;
PMCID: PMC9750500.

16. Mariani, J. J., Choi, C. J., Pavlicova, M., Mahony, A. L., Brooks, D. J., Grabowski, J., & Levin, F. R. (2021). Open-label pilot study of lisdexamfetamine for cocaine use disorder. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 47(3), 402–409.

<https://doi.org/10.1080/00952990.2021.1885677>

17. Castells X, Cunill R, Pérez-Mañá C, Vidal X, Capellà D. Psychostimulant drugs for cocaine dependence. *Cochrane Database Syst Rev.*

2016;9(9):CD007380. Published 2016 Sep 27.

doi:10.1002/14651858.CD007380.pub4

18. Ezard N, Dunlop A, Hall M., LiMA: a study protocol for a randomised, double-blind, placebo controlled trial of lisdexamfetamine for the treatment of methamphetamine dependence. *BMJ Open.*

2018;8(7):e020723. Published 2018 Jul 19. doi:10.1136/bmjopen-2017-020723

19. Cerqueira, N. S. V. B. .; Almeida, B. do C. .; Cruz junior , R. A. . Uso indiscriminado de metilfenidato e lisdexanfetamina por estudantes universitários para aperfeiçoamento cognitivo. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.]*, v. 7, n. 10, p. 3085–3095, 2021.

DOI: 10.51891/rease.v7i10.3014. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/3014>. Acesso em: 22 nov. 2023.

20. Lassi DLS, Malbergier A, Negrão AB, Florio L, De Aquino JP, Castaldelli-Maia JM. Pharmacological Treatments for Cocaine Craving: What Is the Way Forward? A Systematic Review. *Brain Sciences.* 2022; 12(11):1546.

<https://doi.org/10.3390/brainsci12111546>

21. MOONEY ME, Herin DV, Specker S, Babb D, Levin FR, Grabowski J. Estudo piloto dos efeitos da lisdexanfetamina no uso de cocaína: Um

ensaio randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. *Dependência de Álcool e Drogas*. 2015 Agosto 1;153:94-103. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2015.05.042. EPub 2015 19 de junho. PMID: 26116930; PMCID: PMC4509923.

22. Souza, F & Benedito, V & Júnior, E & Simonetti, A. (2020). Revisão narrativa abordando a relação entre tdah e dependência de cocaína. 247-259. 10.5151/comusc2020-13.

23. Acheson L.S, Ezard N., Lintzeris N., Dunlop A., Brett J., Rodgers C., Gill A., Christmass M., McKetin R., Farrell M., Shoptaw S., Siefried K.J., Lisdexamfetamine for the treatment of acute methamphetamine withdrawal: A pilot feasibility and safety trial, *Drug and Alcohol Dependence*, Volume 241, 2022, 109692, ISSN 0376-8716, <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109692>.

24. Banks ML, Hutsell BA, Blough BE, Poklis JL, Negus SS. Preclinical Assessment of Lisdexamfetamine as an Agonist Medication Candidate for Cocaine Addiction: Effects in Rhesus Monkeys Trained to Discriminate Cocaine or to Self-Administer Cocaine in a Cocaine Versus Food Choice Procedure. *Int J Neuropsychopharmacol*. 2015;18(8):pyv009. Published 2015 Jan 24. doi:10.1093/ijnp/pyv009.

25. Buissa, B.A; Gesser, W. Farmacoterapia para dependência de cocaína: uma revisão da literatura. *Universidade federal de são paulo escola paulista de medicina departamento de psiquiatria e psicologia médica unidade de pesquisa em álcool e drogas*, São Paulo, 2008.

26. Siefried, krista J. "Pharmacological Treatment of Methamphetamine/Amphetamine Dependence: A Systematic Review." *CNS drugs* vol. 34,4 (2020): 337-365. doi:10.1007/s40263-020-00711-x

27. Oliveira, Luiz & de Melo, Eduardo & Bruni, Aline. (2021). O potencial uso dos inibidores da proteína transportadora de dopamina no tratamento de transtornos neuropsiquiátricos / The potential use of dopamine transport

inhibitors in the treatment of neuropsychiatric disorders. *Brazilian Journal of Health Review*. 4. 12105-12128. 10.34119/bjhrv4n3-191.

28. Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & McKenzie, J. E. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *bmj*, 372. 2021.

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

²Docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!